

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Paraguay
(Comunidad Pozo Amarillo,
Chaco paraguayo)

MANOLO ROMERO JUANCITO

@e.nnengkoo

**INVESTIGADOR CULTURAL –
TRADUCTOR DE LA LENGUA TOBA-ENENLHET –
PROMOTOR DE LA MEMORIA ANCESTRAL.**

Investigador y traductor de la lengua Toba-Enenlhet, originario de la comunidad Pozo Amarillo en el Chaco paraguayo. Ha dedicado largos años a la recuperación de la historia y la cultura indígena de su pueblo.

Su trabajo se centra en reconocer, documentar y organizar fiestas y tradiciones comunitarias, transmitiendo el valor de la memoria cultural y las prácticas ancestrales. Su mensaje principal es invitar a los jóvenes a tomar en serio la cultura, la gastronomía y las tradiciones de su pueblo, asegurando que estas se preserven para futuras generaciones.

A researcher and translator of the Toba-Enenlhet language, originally from the Pozo Amarillo community in the Paraguayan Chaco, he has dedicated many years to recovering the history and culture of his people.

His work focuses on recognizing, documenting, and organizing community festivals and traditions, transmitting the value of cultural memory and ancestral practices. His main message is to encourage young people to take their people's culture, gastronomy, and traditions seriously, ensuring their preservation for future generations.

Pesquisador e tradutor da língua Toba-Enenlhet, originário da comunidade de Pozo Amarillo, no Chaco paraguayo, dedicou muitos anos à recuperação da história e cultura de seu povo.

Seu trabalho concentra-se no reconhecimento, documentação e organização de festas e tradições comunitárias, transmitindo o valor da memória cultural e das práticas ancestrais. Sua principal mensagem é incentivar os jovens a valorizarem a cultura, a gastronomia e as tradições de seu povo, garantindo sua preservação para as futuras gerações.

Título: El monte no olvida / The Forest Never Forgets
Autor original: Marciano Mendoza (lengua Toba-Enenlhet)
Traducción al español: Manolo Romero Juancito
Año de esta versión: 2026 - **País:** Paraguay
Género: Relato de tradición oral (edición español)
Idiomas de esta versión: Español - **Idioma original:** Toba-Enenlhet
Fuente: Sakoiahah: Relatos de Marciano Mendoza (2003)
Publicación: Inédita (esta versión español)

Nota editorial:

El presente relato forma parte de la tradición oral del pueblo Toba-Enenlhet del Chaco paraguayo, recopilado originalmente por Marciano Mendoza en lengua Toba-Enenlhet y publicado en Sakoiahah (2003). Esta versión (español) es traducción y presentación de Manolo Romero Juancito, realizada con fines culturales y educativos, respetando los derechos morales del autor original y de la comunidad portadora.

Resumen

Este relato forma parte de la tradición oral del pueblo Toba-Enenlhet del Chaco paraguayo. A través de una narración protagonizada por animales del monte, el texto aborda la memoria colectiva, el vínculo entre maternidad, territorio y justicia, y las consecuencias del engaño y la irresponsabilidad. La historia de Nialva, la tatú-bolita, y Maléng, el zorro engañador, transmite enseñanzas éticas profundas sobre el cuidado de la vida, la responsabilidad comunitaria y el respeto por los vínculos familiares. El relato preserva elementos de la cosmovisión indígena, integrando saberes ancestrales, huellas del paisaje chaqueño y la presencia simbólica de la fauna local. Su aporte cultural y pedagógico radica en la valorización de la oralidad como forma de conocimiento vivo, capaz de dialogar con lectores contemporáneos sin perder su raíz territorial ni su fuerza simbólica.

Abstract

This story is part of the oral tradition of the Toba-Enenlhet people of the Paraguayan Chaco. Through a narrative featuring animals of the forest, the text addresses collective memory, the connection between motherhood, territory, and justice, and the consequences of deceit and irresponsibility. The story of Nialva, the armadillo, and Maléng, the deceitful fox, conveys profound ethical lessons about caring for life, community responsibility, and respect for family ties. The story preserves elements of the Indigenous worldview, integrating ancestral knowledge, traces of the Chaco landscape, and the symbolic presence of local fauna. Its cultural and pedagogical contribution lies in valuing orality as a form of living knowledge, capable of engaging with contemporary readers without losing its territorial roots or its symbolic power.

Resumo

Esta história faz parte da tradição oral do povo Toba-Enenlhet do Chaco paraguaio. Através de uma narrativa que apresenta animais da floresta, o texto aborda a memória coletiva, a conexão entre maternidade, território e justiça, e as consequências do engano e da irresponsabilidade. A história de Nialva, o tatu, e Maléng, a raposa enganadora, transmite profundas lições éticas sobre o cuidado com a vida, a responsabilidade comunitária e o respeito pelos laços familiares. A história preserva elementos da cosmovisão indígena, integrando o conhecimento ancestral, vestígios da paisagem do Chaco e a presença simbólica da fauna local. Sua contribuição cultural e pedagógica reside na valorização da oralidade como uma forma de conhecimento vivo, capaz de dialogar com os leitores contemporâneos sem perder suas raízes territoriais ou seu poder simbólico.

Tipo de obra:

Relato de tradición oral del pueblo Toba-Enenlhet / Versión traducida al español.

El monte no olvida!

Nuestra historia comienza en el monte que estaba quieto aquella mañana. No era un silencio vacío, sino un silencio antiguo, de esos que guardan la memoria. Nialva, una mamá Tatubolita muy amorosa, salió temprano al monte a buscar comida para sus tres hijos: El mayor ya caminaba con seguridad, el del medio era inquieto y juguetón, y el más pequeño todavía no hablaba bien, porque era muy chiquito.

- Pórtense bien - les dijo antes de irse.

Los niños se quedaron jugando alrededor de la casa.

No pasó mucho tiempo cuando apareció Maléng, el zorro.

Se acercó moviendo la cola, con esa sonrisa traviesa que siempre tenía.

- ¿Y su mamá? - preguntó, asomando el hocico.

- Se fue al monte - respondió el hijo mayor - . Va a volver más tarde.

Maléng, que siempre se hacía el juguetón, miró a los tres.

- Bueno... mientras la esperamos, ¿quieren jugar?

Los niños, sin sospechar nada, aceptaron. Corrieron, saltaron, rodaron por la tierra.

Maléng los hacía reír con sus piruetas, y ellos lo seguían felices.

Cerca de la casa crecía un gran manchón de caraguatá: plantas espinosas pero hermosas, llenas de flores.

- Tengo una idea - dijo Maléng, moviendo las orejas - . ¡Vamos a hacer collares!

- ¡Sí! ¡Sí! - respondieron los niños.

Maléng buscó distintos caraguatás y flores. Arrancó fibras, hizo hilos, preparó adornos.

- Para ti será el primer collar - le dijo al hijo mayor.

Trabajó un rato, y cuando terminó, colocó el collar alrededor del cuello del chico.

- ¡Aeee! ¡Qué hermoso! - dijo el niño, encantado.

Maléng sonrió. El niño empezó a dar volteretas de alegría, sin darse cuenta que el collar estaba muy ajustado.

El hijo del medio se acercó emocionado.

- ¿Y yo? ¿También me harás un collar?

- Claro - respondió Maléng - . El tuyo será aún más bonito.

Preparó otro collar, puso flores, tensó las fibras, y sin darse cuenta lo ajustó demasiado.

Cuando estaba terminando el tercer collar, escuchó un pequeño quejido.

Se dio vuelta y vio a los dos chicos tirados en el suelo.

Corrió hacia ellos... pero ya era tarde. Habían dejado de respirar, los collares estaban muy

ajustados y zorro no se percató de nada.

Mientras tanto, el bebé, que jugaba con una hoja dura de caraguatá, se había clavado la punta en un ojo y lloraba sin poder ver bien.

Maléng, al ver a los dos mayores muertos y al pequeño herido, se asustó.

No sabía cómo explicarle aquello a la madre.

- Tengo que esconderlos... - dijo temblando.

Entró a la casa. Colocó a los dos hermanos mayores dentro, cerca de la puerta.

Al más pequeño lo dejó afuera, como si estuviera esperando a su mamá.

Y sin mirar atrás, huyó entre los árboles.

Después de varias horas, Nialva regresó del monte con comida. Al acercarse, buscó a sus hijos.

Ellos siempre jugaban afuera.

- ¿Dónde están? - preguntó en voz baja.

Solo vio al más pequeño sentado junto a la puerta, con un ojo lastimado.

- ¿Qué te pasó? - preguntó, angustiada.

El niño lloraba:

- Eeeee... eeee...

No podía explicar nada. Nialva entró a la casa. Adentro, la oscuridad era profunda.

Y allí, en el suelo, vio dos cuerpos inmóviles.

- Aeee... - susurró primero, sin creerlo.

- ¡Aeee, mis hijos! - gritó luego, reconociendo sus rostros.

Se arrodilló junto a ellos, temblando.

- ¿Quién hizo esto? ¿Quién tuvo la crueldad de lastimarlos? ¡Aeee, mis hijos!

El bebé, desde afuera, hacía señas torpes, apuntando al monte.

Nialva miró el suelo, vio unas huellas y luego respiró hondo.

Lo entendió al fin.

- Fue Maléng - dijo con rabia - . El zorro vino cuando yo no estaba.

Nialva tomó su cuchillo, su hacha y su arco.

- No descansaré - juró - . No hasta encontrarlo.

Y salió a buscarlo. Siguió las huellas de Maléng, aunque él había intentado borrarlas subiendo a los árboles y caminando sobre hojas secas. Pero Nialva conocía demasiado bien el monte: vio marcas en la corteza, ramas rotas, tierra removida. Avanzó durante horas.

Maléng, creyendo que Nialva ya lo había olvidado y sintiendo hambre, decidió ir a cazar.

En un claro del monte vio un montículo de arena y pensó:

- Ahí debe vivir un tuca - tuca. ¡Qué buena cena tendré!

Se acercó a la entrada del túnel y esperó que la presa se asomara.

Tan concentrado estaba que no notó que alguien lo observaba desde lejos.

Nialva, sigilosa como sombra, se acercó despacio. Tensó su arco. Las hojas no temblaron.

Su respiración fue un susurro. La flecha salió recta. Le dio en la nuca.

Maléng cayó hacia adelante, sorprendido. Intentó girar la cabeza.

Vio a Nialva acercarse con los ojos llenos de dolor y furia.

- Esto es por mis hijos - dijo ella, con voz baja y firme - .

- Ahora te comerán los cuervos.

Y se fue.

Cuentan que desde ese día, cuando un zorro muere, los cuervos negros o el yryvu - hu o mama.

siempre son los primeros en llegar, recordando la historia de Maléng y Nialva.

No es solo hambre.

Es memoria.

Porque el monte no olvida.

Nota cultural / Cultural Note

Este relato forma parte de la tradición oral del pueblo Toba-Enenlhet del Chaco paraguayo. Los personajes animales y el territorio del monte expresan una cosmovisión en la que la memoria, la ética comunitaria y el equilibrio entre los seres vivos constituyen principios fundamentales de transmisión cultural.

This story is part of the oral tradition of the Toba-Enenlhet people from the Paraguayan Chaco. The animal characters and the forest territory express a worldview in which memory, community ethics, and the balance among living beings are fundamental principles of cultural transmission.

Esta história faz parte da tradição oral do povo Toba-Enenlhet do Chaco paraguaio. Os personagens animais e o território florestal expressam uma visão de mundo na qual a memória, a ética comunitária e o equilíbrio entre os seres vivos constituem princípios fundamentais da transmissão cultural.

Apéndice / Appendix

Tatú-bolita / Armadillo: Animal que se enrolla en forma de bola.

Maléng / Fox: Zorro engañador y astuto.

Caraguatá / Caraguatá: Planta espinosa usada para fibras y adornos.

Yryvu-hu / Mama / Black Vulture: Ave carroñera que recuerda la historia.

Tuca-tuca / Tuco: Roedor subterráneo del Chaco chaqueño.

Tatú-bolita / Armadillo: Animal that can curl into a ball.

Maléng / Fox: Trickster and cunning fox.

Caraguatá / Caraguatá: Thorny plant used for fibers and decorations.

Yryvu-hu / Mama / Black Vulture: Scavenger bird that recalls the story.

Tuca-tuca / Tuco: Subterranean rodent from the Chaco region.

Referencia:

Mendoza, M. (2003). Sakoiahán: Apkeltennaikamaha Marciano Mendoza aktemakha' apkavakha pankek enenlhet [Sakoiahán: Relatos de Marciano Mendoza; traducción al español de M. Romero]. Nengvaanemquescama Nempayvaam Enlhet. Biblioteca Paraguaya de Antropología, Vol. 46. Programa Noruego para Pueblos Indígenas (NORAD/LAMS). ISBN 99925-3-308-0. Recuperado de www.enlhet.org

Reference:

Mendoza, M. (2003). Sakoiahán: Apkeltennaikamaha Marciano Mendoza aktemakha' apkavakha pankek enenlhet [Sakoiahán: Stories of Marciano Mendoza; translated into Spanish by M. Romero]. Nengvaanemquescama Nempayvaam Enlhet. Paraguayan Library of Anthropology, Vol. 46. Norwegian Program for Indigenous Peoples (NORAD/LAMS). ISBN 99925-3-308-0. Retrieved from www.enlhet.org

Referência:

Mendoza, M. (2003). Sakoiahán: Apkeltennaikamaha Marciano Mendoza aktemakha' apkavakha pankek enenlhet [Sakoiahán: Histórias de Marciano Mendoza; Tradução espanhola de M. Romero]. Nengvaanemquescama Nempayvaam Enlhet. Biblioteca Paraguaia de Antropologia, Vol. 46. Programa Norueguês para Povos Indígenas (NORAD/LAMS). ISBN 99925-3-308-0. Obtido em www.enlhet.org

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.